

பாரதியும் பொதுவுடைமையும்

முனைவர் ப.கலைவாணி,
கௌரவ விரிவுரையாளர், தமிழ்த்துறை,
அரசு கலை கல்லூரி(தன்னாட்சி), கோவை-18

Abstract:

Our language, which is famous as a classical language, gives highness in words, new style, clarity in style and simplicity in text, firmness in thinking, and height in faith and makes us think of the nation, the deity, the language and the society. Mahakavi Bharati is a revolutionary and innovative person in language. In this way, we will see about the realization of Kanal as a solution voice in Bharathi's poem.

Key Words : Bharathiyar - Poetry - Communism - Social

தோற்றுவாய் :

செம்மொழியாகத் திகழும் நம்மொழி சொல்லிலே உயர்வும் , புதிய நடையும் , நடையிலே தெளிவும் உரையிலே எளிமையும் , சிந்தனையில் உறுதியும் , நம்பிக்கையில் உயர்வும் அளித்து தேசத்தையும் , தெய்வத்தையும், மொழியையும் சமுதாயத்தையும் நினைக்கச் செய்யும். நினைத்துப் போற்றச் செய்யும் வகையில் மொழியில் புரட்சியையும் புதுமையையும் புகுத்தியவர் மகாகவி பாரதி . அவ்வகையில் பாரதியின் கவிதையில் தெறித்த கனலை தீர்க்கக் குரலாய் மெய்யுறச் செய்தமையைப் பற்றி காண்போம்.

பாரதியை நாம் போற்றி வருவதற்குப் பல காரணங்கள் இருந்த போதிலும் அவையாவற்றிலும் தலையாய காரணம் அவன் ஒரு கவிஞன் . அதிலும் இந்திய தேச விடுதலை இயக்கத்தோடு இணைந்து நின்று தேச விடுதலைக்கும் , ஏன் மானிடச்சாதியின் விடுதலைக்கும் தனது கவிதைகளைப் படைக்கலமாய் ஆக்கிக் கொடுத்த தனிச்சிறப்பு மிக்க தேசிய மகாகவி என்பதேயாகும் . அவனது தேசிய கவிதைகள் யாவும் நாட்டு மக்களுக்கு விடுதலை வேட்கையையும் விடுதலைக்காகப் போராடும் வேகத்தையும் , தாகத்தையும் ஊட்டின . அதே சமயத்தில் அன்னியராட்சியை ஆயுதந்தாங்கி எதிர்த்துப் போராட வேண்டும் என்று அவனுக்கிருந்த வேட்கையை நேர்முகமாகவும் , மறைமுகமாகவும் புலப்படுத்துகின்ற கவிதைகளும் அவற்றில் இடம் பெற்றே உள்ளன.

ஒற்றுமையே வலிமை :

வந்தே மாதரம் என்றால் 'தாயை வணங்குதல்' என்ற அர்த்தம் எனவேதான் பாரதி வந்தே மாதரம் என்ற கோஷத்தைத் தமிழ்நாட்டில் எதிரொலித்த போது,

‘வந்தே மாதரம் என்போம் எங்கள்

மாநிலத் தாயை வணங்குதும் என்போம் வந்தே மாதரம்”

என்று முதலடியில் அந்த கோஷத்தையும் இரண்டாம் அடியில் அதன் பொருளையும் சேர்த்துப் பாடினான் . ஜாதி, மதம், வேறுகுலம் எதுவாயினும் ஒன்றே என்றும் , மேலும் சகோதரத்துடன் எப்பொழுதும் வாழ வேண்டும் என்றும் கூறுகின்றார்.

‘ஆயிர முண்டிங்கு ஜாதி - எனில்

அன்னியர் வந்து புகலென்ன நீதி - ஓர்
தாயின் வயிற்றிற் பிறந்தோர் - தம்முட்
சண்டை செய்தாலும் சகோதர ரன்றோ?" (பா.க. ப.125)

அந்நியரை எதிர்த்து போரிட ஒற்றுமைதான் மிகச்சிறந்த சஞ் சீவி என்கிறார் . அதுவே சிறந்த ஞானம் என்கிறார்.

‘ஒன்றுபட் டாலுண்டு வாழ்வே - நம்மில்
ஒற்றுமை நீங்கி லனைவர்க்கும் தாழ்வே
நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும் - இந்த
ஞானம் வந்தாற் பின் நமக்கெது வேண்டும்,” (பா.க. ப.125)

அடிமைத் தொழிலில் இருந்து விடுபட வேண்டும் . வாழ்ந்தால் முப்பது கோடி மக்களும் வாழ்வோம் இல்லையெனில் அனைவரும் வீழ்வோம் என்ற சுதந்திர உணர்ச்சியின் உச்சியில் கவிதையினைக் கனலாகத் தெரிக்கின்றான்.

‘தொல்லை இகழ்ச்சிகள் தீர் - இந்தத்
தொண்டு நிலைமையைத் தூவென்று தள்ளி” (பா.க. ப.126)
‘என்று தணியும் இந்தச் சுதந்திர தாகம்
என்று முடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம்” (பா.க. ப.130)

பாரதியார் நாட்டு விடுதலைக்குப் பல பாடல்களை ‘ஆனந்தமடம்” என்ற நாவலுக்குப் பங்கிம் சந்திரர் 1773-இல் வங்காளத்தில் நடத்த சன்னியாசிக்களின் கலகத்தை அடியொற்றியும், சிப்பாய் கலகத்தையும் மனதில் கொண்டே எழுதினார்.

சிலிர்தெழுந்த சிந்தனையாளன் :

வங்காளத்தில் நாட்டைக் காளிதேவியின் வடிவமாகவே கண்டு , சமய தேசியத்தின் அடிப்படையில் புரட்சிகர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்த காலத்தில் சீக்கியர்கள் மலிந்த பஞ்சாபில் வீர வணக்கத்தை மேற்கொண்டு குரு கோவிந்தசிங்கின் புகழ்பாடி தீவரவாதிகள் புரட்சி இயக்கத்தையும் தேசிய இயக்கத்தையும் வழி நடத்தினார் . பாரதியும் அவ்வாறே இறைவனை வணங்குவது போன்ற விடுதலை உணர்வையும் உள்வைத்து கவிதை வரைந்தார்.

‘பூமியினும் பொறை மிக்குடையாள் பெரும்
புண்ணிய நெஞ்சினள் தாய் - எனில்
தோமிழைப்பார் முன் நின்றிடுங்கால் கொடும்
துர்க்கை யனையவள் தாய்
நல்லறம் நாடிய மன்னரை வாழ்த்தி
நயம் புரிவாள் எங்கள் தாய் - அவர்
அல்லவராயின் அவரை விழுங்கிய பின்
ஆனந்தக் கூத்திடுவாள் (பா.க. ப.69)

எனவே தான் தாயாக விளங்கும் அவள் தருணம் வந்தால் அன்னியரை அழிக்கப் பேயாகவும் மாறிவிடுவாள் என்று உணர்த்தும் விதத்தில், ‘பேயவள் காண் எங்கள் அன்னை - பெரும்

பித்துடையாள் எங்கள் அன்னை”

என்றும் தொடங்கி,

‘பாரதப் போரெனில் எளிதோ - விறல்
பார்த்தன்கை வில்லிடை ஒளிர்வாள்
மாரதர் கோடி வந்தாலும் கணம்

மாய்த்துக் குருதியில் திளைப்பாள்” (வெறிகொண்ட தாய் பா.1,5)

என்று பாடி முடிக்கிறான் பாரதி. பாரதத்தாய் தனது புத்திரர்களான அர்ஜுனன் போன்ற வீரர்களின் வில்லிற் புகுந்து செயல்படுவாள் . இதன் மூலம் அவளை எதிர்ப்பவர்கள் கோடிக்கணக்கில் இருந்தாலும் கூட அவள் அவர்களை மாய்த்து அவர்களது ரத்த வெள்ளத்திலே குதூகலத்தோடு நீந்திக் களிப்பாள் என்ற பாடுகிறான் பாரதி.

பாரதியின் குரல் வல்லமையை அவரது கவிதையே தீர்க்கமாய் உணர்த்தும்.

‘பாரததேசமென்று பெயர் சொல்லுவார் - மிகப்

பயங்கொல்லு வார் துயர்ப் பகை வெல்லுவார்”

என்ற கவிதையில் எதிர்கால பாரதம் வளமைமிக்கதாய் இருக்கும் என்பதை உணர்த்துவார்.

‘வெள்ளிப் பனிமலையின் மீதுலவுவோம் - அடி

மேலைக் கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம்

பள்ளித் தலமனைத்துங் கோயில் செய்குவோம் எங்கள்

பாரத தேசமென்று தோள் கொட்டுவோம்”

பொதுவுடையின் நிழல் :

கடல் கடந்து வாணியம், விண்ணுலகம் சென்று கால் வைப்போம் என்று எத்துறையிலும் தமிழ் மொழியின் மேன்மை செழுமையுறும் என்று செப்பியதை உணர முடிகிறது. மனிதன் வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய முதலில் அவன் , அவனைச் சார்ந்த அச்சத்தை விட வேண்டும். பின்பு மனதில் உறுதி கொண்டு செயல்பட வேண்டும் . மனதின் உறுதி எண்ணத்தை வெற்றி அடையச் செய்யும் என்பதை தீர்க்கமாய் உணர்ந் து வெற்றி கண்டவன் பாரதி.

‘அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லை’

எனக் கூறுகையில் பாரதி பிச்சை எடுத்தாலும் , பொருளை இழந்தாலும் அந்நியர் அடக்குமுறையில் தாக்கினாலும்,

‘உச்சிமீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும்

அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே” (பா.க. ப.95)

பயமே இருக்கக் கூடாது என்பதில் திண்ணமாக இருக்கிறார் . ஆகையால் விடுதலை அடைவோம் என்ற மன உறுதியினை கவிதையாய் புனைகையில்,

‘ஐயமுண்டு பயமில்லை மனமே - இந்த

ஜன்மத்திலே விடுதலை யுண்டு நிலையுண்டு”

என்கிறார் இவ்வாறு சொல்லி விட்டு பின்பு முரசு கொட்டி ஆனந்த கூத்தாடுகின்றான்.

‘ஆடுவோமே பள்ளூப் பாடுவோமே

ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோ மென்றும்”

‘ஐய பேரிகை கொட்டா - கொட்டா

ஐய பேரிகை கொட்டா,”

வருவதை முன் கூட்டியே உணர்ந்து சொல்லும் வல்லமை பெற்றவன் . பாரதி ஓர் சித்தர் என்றே கூறினாலும் மிகையாகது . காரணம் மௌனவிரதம் , உண்ணாநோன்பு மாதத்தில் இரு முறையேனும் மேற்கொள்பவன் . அவற்றை அவன் கடைபிடித்ததால் தான் தன்னையும் உணர்ந்து பிறரையும் உணர்ந்து செயல்பட்டதால் அவன் வாக்கு கவியாகி மெய்யானது.

‘வல்லமை தாராயோ, - இந்த

மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே,”

என்று பாடிப்பயனடையச் செய்தான் பாரதி.

‘எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் இறைவா”

என்று பாடுகையில் பாரதியின் கவிப்புலமை சிறுவயதிலேயே முதுமைத் தன்மையினை மொய்ம்புறத்தூண்டுவதை உணரலாம்.

சிறார்களுக்கு அறம் போதிப்பதில் நல்லுணர்வினை விதைத்தவன் பாரதி . பாப்பாபாட்டு, ஆத்திச்சூடி தகுந்த சான்று . காலையில் படிப்பு , புறஞ் சொல்லலாகாது, வேதம் வீரம் நிறைந்த நாடு , சாதிகள் இல்லையடி என்றுபல உரைத்து வாழும் முறைமையை திறனுடன் தீர்க்கமாய் உரைத்தவன் பாரதி . பிள்ளை உள்ளத்தில் பெருவீரத்தை பதியச் செய்தவர் பாரதி.

‘உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேணும் - தெய்வம்

உண்மையென்று தான்றிதல் வேணும்”

‘பாதகம் செய்பவரைக் கண்டால் - நாம்

பயம் கொள்ளலாகாது பாப்பா

மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா

அவள் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா”

என்ற பாடுகையில் வன்கொடுமையை எதிர்க்கும் வல்லமையை பிஞ்சுவயதில் தான் வரும். அதனை வைரமாய் பதிக்க வேண்டும் என்பதில் தீர்க்கமாய் இருந்தவன் பாரதி என்பதில் எள்ளவும் ஐயமில்லை.

‘வெளிப்புறபேசு குன்றென நிமிர்ந்து நில்

கேட்டிலுந் துணிந்து நில், கொடுமையை யெதிர்த்துநில்

தோல்வியிற் கலங்கேல்”

என்று புதிய ஆத்திச்சூடியில் புதுமைக் குரலை புகுத்தியவன் பாரதி . அன்னை நிவேதிதாவைச் சந்தப்பின் ‘குருஉபதேசம் பெற்ற பின்னர்தான் பாரதியின் எழுத்தில் விடுதலை உணர்வானது மேலும் வலுப்பெற்று கவிதைக்கனலாய் தீர்க்கமான குரலாய் உருப்பெற்றது. உலகம் சிறக்க வேண்டுமெனில் பெண் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று உறுதியாய் மொழிந்தவன்.

‘பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும்

பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம்”

என்றும்,

‘ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால்
அறிவிலோங்கி யிவ்வையந் தழைக்குமாம்”
‘எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு - நாம்
எல்லோரும் சமம் என்பதுறுதியாச்சு”

என்று எதிர்கால உலகத்தை மேன்மை அடையச் செய்தவன் பாரதி . அவன் கண்ட கனவு ஒவ்வொரு துறையிலும் நிறைவுற்றது.

இந்தியச் சமூகத்தில் காணப்படும் சாதிமுறையைக் கண்டித்தவர்களில் பாரதியார் முதன்மையானவர்.

‘ஏழை என்னும் அடிமை என்றும்
எவருமில்லை ஜாதியில்
இழிவு கொண்ட மனிதரெல்லாம்
இந்தியாவில் இல்லையே”

என்று சாதி வேற்றுமை இயற்கையானது என்பதை எடுத்துரைத்து கனகலிங்கம் எனும் ஆதிதிராவிடர்க்குப் பூனூல் அணிவித்துப் புரட்சி செய்த பெருமைக்குரியவர்.

‘இனியொரு விதிசெய்வோம் - அதை
எந்நாளும் காப்போம்
தனியொரு வனுக்கு உணவிலை யெனில்
ஐகத்தினை அழித்திடுவோம்”

என்ற கவிதைவரியில் உணர்ச்சிக் கனல் பாரதியின் லட்சியத்தினையும் , பொதுவுடைமைச் சிந்தனையையும் தெளிவுறுத்துகின்றது.

நிறைவு:

பன்முகப் படைப்பாற்றலை உடைய இவரைக் கவிமணி ‘பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதியடா” என்கிறார். பாரதி பரம்பரை என்ற ஒரு புதுக்கவிஞர் . இனம் உருவாக வித்திட்டவர் பாரதி. பழைய மரபுகளை உடைத்துப் புதிய நெறியை அனைத்து வகையிலும் காட்டி மக்களுக்குப் புரியக்கூடிய முறையில் கவிதை எழுதி இலக்கியத்தைப் பொதுமைப்படுத்தியவர் பாரதி என்றால் மிகையாகாது.